

Brutalismo no paralelo 33: Unidad Diego Portales, Santiago – Chile

Maribel Aliaga Fuentes

Arquiteta e Urbanista, Mestre em Arquitetura e Doutoranda em Arquitetura pelo PROPAR –
UFRGS

Rua Sarmento Leite, 320 / 201 – Fone: 11 8210-5832 – Email: marialiaga@gmail.com

1. Ilustração: ligações entre os blocos

Projeto: Unidad Vecinal Portales (1954-1959)

Arquitectos: Carlos Bresciani B., Héctor Valdés Ph., Fernando Castillo V., Carlos García Huidobro G.

Tipo: Conjunto Habitacional

Fonte: Centro de Información y Documentación Sérgio Larrain.

1. Fim de mundo – uma questão de centro e periferia

A condição de “fim de mundo”, em que nos encontramos, criou uma permeabilidade bastante singular, uma vez que esta “ilha em terra firme” nos faz muito conscientes do quanto estamos distantes dos centros geradores de idéias da cultura ocidental, a qual acreditamos estar conectados em linha direta, questão que não ocorre da mesma forma em outros países da América¹.

1. Desenho: Mão aberta - escultura de Le Corbusier para Chandigarh

Paralelo 33, Santiago – Chile, década de 1950. Apesar da sensação de fim de mundo a que os autores se referem, a arquitetura local começa a surgir no cenário internacional, com obras de grande vulto, geralmente financiadas pelo poder público. Nesse contexto, os desenvolvimentos urbanos, os grandes projetos de edifícios públicos ou de conjuntos habitacionais, têm a Unidad Vecinal Portales e o escritório de Bresciani, Valdés, Castillo e Huidobro², como peça fundamental dessa transformação.

Por aqui, distantes do front, as guerras não tinham o mesmo sentido e Arquitetura Moderna do International Style trazia a limpidez de suas arquiteturas brancas. Mesmo que a arquitetura chilena tenha recebido a influência do Movimento Moderno com atraso, é no pós-guerra e graças à nova era de telecomunicações que a difusão do pensamento moderno acontece efetivamente. Ainda que os pioneiros tenham sido os arquitetos dos anos 30, são B.V.C.H aqueles que consolidaram as propostas dos CIAM, seja pelo ímpeto formal de suas obras, seja também pela compatibilização entre teoria e prática, no exercício da profissão e da docência.

A questão de fim de mundo, a que os autores se referem, não é apenas geográfica, mas também um estado de transição típico do pós-guerra. Le Corbusier, que serve de inspiração aos colegas chilenos, já nos anos 30 observava as grandes mudanças da nova sociedade americana. Em seu livro - Quando as catedrais eram brancas, publicado em 1938 – Corbusier vai, lentamente, traçando comparativos entre as cidades e as sociedades norte-americanas e européias. A arquitetura do velho continente, que outrora fora branca e reluzente, era então acinzentada e

1 MORENO, Manuel. ELIASH, Humberto. **ARQUITECTURA MODERNA EN CHILE (1930-1950)**. Santiago, 1992. p. 4. Disponível em < http://www.eliash.cl/blog/wp-content/uploads/2007/04/02_arq_moderna.pdf> Acessado em julho/2008.

2 Carlos Bresciani, Héctor Valdés, Fernando Castillo e Carlos García Huidobro; as próximas referências ao escritório, será feitas pela sigla B.V.C.H, exceto quando citado no período que antecede a Diego Portales, quando Bresciani ainda não havia se incorporado à equipe.

poeirenta. As reflexões do livro de Corbusier marcam não apenas a arquitetura do pós-guerra, mas também a cultura e a arte.

É evidente que o período não se faz apenas de introspecções, mas também de muita euforia e esperança, e é o próprio Le Corbusier em correspondência intitulada “O fim do mundo”³ que descreve esta nova sociedade. Ao falar sobre o seu símbolo da mão aberta, ele o descreve como uma nova forma de criar a aparência do homem, interligado às novas comunicações, a televisão. Um homem aberto novamente para receber e criar riquezas; símbolo que iria assegurar que a segunda era da máquina iniciasse em harmonia.

Cultura, política, dimensão social, fazem parte de uma transição que procura uma nova arquitetura, uma nova tradição. A política chilena é sempre um capítulo à parte, mas, considerando o argumento de Heynen, podemos dizer que a “dimensão social estava considerada como uma nova linguagem arquitetônica, muito simbólica e embebida da essência da era, o *Zeitgeist*, que tinha como dominantes a tecnologia industrial a máquina, e racionalização.”⁴

A proposta deste trabalho é estudar um tema regional e específico, a Unidad Vecinal Portales - e abordá-lo de forma universal, ou como propõe Sílvia Arango, analisar a arquitetura como a “concreção de uma vontade ideológica dentro de um amplo jogo comparativo de influências contraditórias” buscando “discernir os matizes de internacionalidade e de localismo, de peculiaridades e identidades”⁵. A autora defende que a América Latina é um projeto e que sua arquitetura explica-se melhor “a partir dos desejos e ilusões do que de realidades”, assim a arquitetura poderia ser interpretada como a “concreção de uma vontade”.

3 ZAKNIC, Ivan. **The Final Testament of Père Corbu**. Yale Press, New Haven, London. 1997. (Carta a Eugene Claudius-Petit - Setembro 1964.

4 HEYNEN, Hilde. *Engaging Modernism. Between Modernity and the Everyday*. Faculty of Architecture, Chair of Architecture and Dwelling. Delft, 2006. p. 2. Disponível em <[www. Team10online.org/research_and_paper.html](http://www.Team10online.org/research_and_paper.html)>. Acessado em julho de 2008.

5 ARANGO, Sílvia. Crítica da crítica: o provincianismo de sentir-se centro. **Revista Projeto** Nº 118 (jan-fev) pp. 121-126. São Paulo. 1989.

2. Ilustração: Unidad Vecinal Portales - Panorâmica

2. Diego Portales

Diego Portales é uma referência à família Portales, dona de terras a oeste de Santiago; terras que posteriormente pertenceram a Universidad de Chile. A Quinta Normal de Agricultura, como ficou conhecida a área, foi criada em 1841, como um campo de experimentação e difusão de técnicas agrícolas, onde funcionou uma escola técnica de agricultura. Em 1954, a Universidad decide vender os terrenos vizinhos à Quinta Normal para a Caja de Previsión de Empleados Particulares, com o objetivo de prover melhorias nas condições habitacionais aos trabalhadores do campo ali estabelecidos, em decorrência do êxodo rural.

O empreendimento foi dividido em três. Essa divisão consistia em um plano imobiliário que pudesse ser construído em etapas diferentes, por três diferentes empresas construtoras. A divisão, por consequência, produziria a primeira modificação legal nos terrenos, mudando o uso do solo de “área verde” para “residencial”⁶. Quinta Normales fez parte de uma série de projetos de melhorias da habitação social na cidade de Santiago e foi construído em uma grande área nas imediações da cidade tradicional, provocando uma ruptura com o contexto urbano que a circunda.

Em 1954, Carlos Bresciani incorpora-se ao escritório de Valdés, Castillo e Huidobro, trazendo para o mesmo seu conhecimento em empreendimentos públicos, mudando a característica anterior do escritório que concentrava suas atividades na arquitetura residencial e comercial. Com a entrada de Bresciani forma-se o B.V.C.H., e o escritório começa a atuar, principalmente, no desenvolvimento de grandes obras. No mesmo ano, B.V.C.H. é contratado por uma das partes do empreendimento de Quinta Normales, os arquitetos propõem realizar um projeto único para toda a gleba – a Unidad Vecinal Portales - entrando em acordo com as outras duas empresas contratantes e assumindo a responsabilidade total pela construção.

Conhecida por Villa Portales a unidade foi projetada a partir de postulados básicos, como discorre Fernando Castillo⁷: “o primeiro consiste em uma mudança da escala nas estruturas do espaço cotidiano”, outro dos princípios levantados por ele é “a ocupação do espaço verde como capital social, em oposição ao loteamento que privatiza o verde”. Havia uma busca por uma diversificação de escalas espaciais, atendendo às diversas escalas urbanas; “a macro medida da metrópole, a medida média do conjunto habitacional e seu contexto próximo e a pequena medida das relações de proximidade a vida urbana”. O diálogo com o entorno de Quinta Normales se estabelece pela orientação da implantação dos blocos de maior altura onde a paisagem (a Cordilheira do Andes e o Vale de Santiago) poderia ser apreciada pelas circulações elevadas. Já a relação com o entorno próximo, a da vida cotidiana, se daria pela moldura das residências

6 Cf. **Revista ARQ** N°46, oct-2000, pp. 52-52, que é uma mostra da tese: “**EL ESPESOR DEL SUELO URBANO. UNIDAD VECINAL PORTALES**” Tesis presentada en noviembre del 2002 Autor: Francisco Chateau Gannon. UNIDAD VECINAL PORTALES 1954 – 2002, ENTRE EL TEAM X Y EL LUGAR.

7 **Unidad Vecinal Portales – La experiencia cotidiana: back from de utopia.** Proyecto Fondecyt . Comunidad e Identidades urbanas: Historia de Barrios del Gran Santiago 1950 – 2000. Disponível em <www.antropologiaurbana.cl/pdfs/estudios/uv_portales_presentacion.pdf> Acessado em julho de 2008.

unifamiliares de dois pisos.

3. Conexão Brutalista

Parece extremamente difícil que existisse qualquer conexão direta entre os dois esquemas ou, que os arquitetos (Bresciani, Valdés, Castillo e Huidobro) tivessem qualquer relação direta com os arquitetos do LCC. O Brutalismo estava se tornando um estilo com ampla difusão a partir de suas fontes originais, mas essas fontes ainda tinham autoridade suficiente para marcar uma imagem consistente em todos seus derivados, ainda que o elo exato nessa corrente de relações não possa ser estabelecido.⁸

A menção de Banham ao projeto de Portales se restringe a poucas palavras, entretanto o fato de ter sido escolhido como representante único da América Latina, torna a obra chilena um caso paradigmático da arquitetura do pós-guerra. O conjunto habitacional aparece em uma conexão, que parece se estabelecer, ainda que não claramente, com outros dois conjuntos desenvolvidos na Inglaterra pelo LCC (London County Council): Roehampton e Bentham Road.

Roehampton data de 1954, portanto em paralelo ao projeto chileno, e Bentham Road de 1956, ou seja, posterior ao desenvolvimento de Portales. A suposição da impossibilidade de haver alguma uma relação direta é algo que precisa ser melhor estudado. Sabe-se que os arquitetos latino-americanos, eventualmente, faziam intercâmbios e eventualmente trabalhavam nos escritórios dos grandes mestres, tanto na Europa e nos Estados Unidos, como por exemplo Emilio Duhart, que

3. Ilustração: LCC Architects Department - Roehampton - 1954-1958 (esquerda) Bentham Road - 1956-1959 (direita)

iniciou seu trabalho no escritório de Le Corbusier, em 1952.

Além disso, a posição de Banham pode ser contrastada com o debate existente nas revistas de

⁸ "Para ser justo algumas outras variações do LCC [London County Council 1889-1965] sobre o tema (como os blocos em Bentham Road) tem uma subestrutura menos delgadas e tem mais do excesso de confiança do original, e alguns dos blocos menores de Roehampton que exibem um genuíno "béton brut" das caixas de escada nas extremidades (especialmente nos terraços das lojas) também parecem ser pioneiros no uso de um conceito corbusiano que até então permanecera no papel – o caminho estreito com degraus ou rampas, passando através de um terraço de unidades planas (lojas com apartamentos acima e jardins atrás) que primeiro apareceram nos projetos de Saint Baume e "ROQ et ROB".

As paredes externas e caixas de escadas desses blocos também suportam uma relação familiar distinta com as paredes externas e escadas dos blocos residenciais da vizinhança da unidade de vizinhança de Portales em Quinta Normal, Santiago – Chile. Parece extremamente difícil que exista qualquer conexão direta entre os dois esquemas ou que os arquitetos (Bresciani, Valdés, Castillo e Huidobro) tenham qualquer relação direta com os arquitetos do LCC. O Brutalismo estava se tornando um estilo com ampla difusão a partir de suas fontes originais, mas essas fontes ainda tinham autoridade suficiente para marcar uma imagem consistente em todos seus derivados, ainda que o elo exato nessa corrente de relações não possa ser estabelecido" BANHAM, Reyner. **The New Brutalism: Ethic or Aesthetic**. The Architectural Press London, 1966. p. 90.

arquitetura inglesas no período do pós-guerra. Em 1953 a *Architectural Design*, sob a direção editorial de Theo Crosby e Monica Pidgeon (chilena de nascimento e amiga de Huidobro), surge como o veículo de comunicação da nova geração, para extravasar suas opiniões e dar continuidade, mais de perto, às tendências do seu tempo.

A cultura popular, a vida cotidiana, a anti-arquitetura, a liberdade democrática, o homo ludens, o primitivismo, a autenticidade, a história arquitetônica, o regionalismo/lugar, aparecem em Sarah Golhagen⁹ e seu livro *Anxious Modernisms*, no qual ela procura estudar o período sob a ótica desse conjunto de temas ideologicamente conectados, com o objetivo de preparar a re-conceitualização do Movimento Moderno.

Tomando como exemplo as duas revistas inglesas que alternavam a publicação das vanguardas, foi possível encontrar a publicação de artigos sobre a *Unité d'Habitation*¹⁰ de Marselha na *Architectural Design* de janeiro 1951 e na *Architectural Review* de maio de 1951. Os Smithson começam a publicar seus textos na *Architectural Design* por volta de 1954; e o escritório Valdés, Castillo e Huidobro, aparece na *Architectural Design* de 1959 com o projeto de uma loja de sapatos em Santiago. É em dezembro de 1961, com o artigo "Chile: Portales Neighbourhood Unit" (Quinta Normal), que a *Unidad Vecinal Portales* aparece em texto da *Architectural Design*. Outros exemplos, que datam da mesma época, aparecem em revistas espanholas e argentinas.

Assim como Londres tinha sua equipe de planejamento, o Chile e, principalmente, Santiago também contava com uma política de Estado preocupada com o bem-estar social de uma nova sociedade, um welfare state andino. Para Horácio Torrent, essa foi uma época em que a "arquitetura culta" e a sociedade caminharam juntas, fazendo parte, ativamente, de um projeto social como um todo: "suas aproximações e suas técnicas, mantinham-se de acordo com a pretensão social 'do homem da rua'".¹¹

9 GOLDHAGEN, Sarah Williams. LEGAULT, Réjean (ed). *Anxious Modernisms*. Experimentation in Postwar Architectural Culture. Canadian Centre for Architecture, Montreal/ MIT Press, Cambridge, Massachusetts, and London, England. 2000.

10 A *Unité* aparece antes em outras publicações: *Techniques & Architecture* em 1946 na *Homme & l'Architecture* e em 1949 na *Architecture d'Aujourd'hui* e na *Architectural Forum* de 1950.

11 TORRENT, Horacio. *Arquitectura Culta: Anotaciones en los Márgenes*. *ARQ (Santiago)*. [online]. mar. 2002, no.50 [citado 23 Julio 2008], p.4-11. Disponível em: <http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0717-69962002005000002&lng=es&nrm=iso>. ISSN 0717-6996. > Acessado em julho de 2008.

4. Ilustração: Unidad Vecinal Portales - Conexões

4. Fontes Originais

As casas ROQ et ROB (1949), projeto de Le Corbusier, são consideradas por Banham como fontes originais do brutalismo. Os projetos, denominados Unité d'Habitation, pela Fundação Le Corbusier, fazem parte de uma série de estudos desenvolvidos pelo arquiteto sobre o assunto da habitação em série e coletiva. Esses estudos resultaram no projeto ícone do brutalismo, a Unité d'Habitation de Marselha, projeto de um grande conjunto habitacional que foi encomendada a Le Corbusier em 1945. Uma oportunidade, para o arquiteto de colocar em prática as idéias sobre habitação que vinha desenvolvendo nas últimas décadas. Corbusier viu no projeto da Unité d'Habitation uma oportunidade de experimentação: na concepção das habitações, nas técnicas construtivas, na aplicação das pesquisas sociais e na integração do bloco com o planejamento urbano. A obra se tornou referência para as gerações seguintes, a Unité com seus pilotis, terraço e ruas internas, tornou esses elementos imprescindíveis a qualquer conjunto habitacional.

5. Ilustração: *Unité* de Marselha: Construção - detalhes dos pilotis.

Corredor interno, vista aérea,

A Unité, em que pesem todas as críticas favoráveis ou contrárias ou, exatamente, por suscitá-las, coloca em evidência o uso do concreto aparente na fachada, como material predominante, cunhando o próprio Le Corbusier uma expressão para este tipo de acabamento nas superfícies: *béton brut*. Banham, atribui a expressão “*corbuseana*” a tradução de uma fórmula, um conceito “quase universal” de Brutalismo, para o crítico, neste caso “palavra e edificação estão juntos na história psicológica da arquitetura do pós-guerra, com uma autoridade concedida a poucos conceitos.” A Unité com sua audácia, era a primeira grande construção genuinamente do pós-guerra, mas a sua verdadeira importância para Banham, está no novo olhar que Cobusier lança sobre os materiais:

A inovação crucial da Unité não era sua escala heróica, nem sua originalidade na organização seccional, nem suas pretensões sociológicas – ela foi, mais do que qualquer coisa, o fato de que Le Corbusier abandonou a ficção anterior à guerra, de que o concreto

armado era um material preciso na era da máquina.¹²

5. Desejo de ser

O projeto desenvolvido pelos Smithson para o concurso Golden Lane, de 1952, não foi o vencedor; contudo faz parte da história da arquitetura pela difusão dos conceitos de uma “outra arquitetura”. A rua interior da Unité se transfere para a lateral do edifício e é denominada street deck; os telhados têm influência explícita da Unité, em um processo de revisão e “retificação” do mestre.

6. Ilustração: *Golden Lane* - Smithson – ruas elevadas (esquerda) –
Collage - crescimento (direita)

A importância do projeto se deve ao seu desdobramento teórico – o Novo Brutalismo, que para os Smithson é um desenvolvimento do Movimento Moderno – atribuindo a Le Corbusier o título de maior praticante, com o béton brut utilizado por ele na Unité de Marselha.

Banham deposita no conceito do béton a chave do Brutalismo. Já, Cristine Boyer, em seu artigo sobre o debate do pós-guerra nas revistas inglesas, observa que para os Smithson a releitura de Le Corbusier também contempla a estética purista e o poder do branco e dos tons terra; “posteriormente eles notam a sua [de Lê Corbusier] reverência aos materiais, e a realização de afinidades que podem estabelecer-se entre a construção e o homem - entre as quais o telhado.”¹³

Os Smithson continuam, entre teoria e prática, a clarificar e difundir as suas idéias, problematizando o habitat e as relações entre moradia e entorno. A comunidade local comunica um padrão de vida, e a cidade padrões de associação únicos para cada pessoa, lugar e tempo – a célula, que é a comunidade, se faz da associação de pessoas – os clusters.

13 BOYER, Cristine M. An Encounter with History: the postwar debate between the English Journals of Architectural Review and Architectural Design (1945-1960), p. 145. **Art, the Everyday and Media**. Faculty of Architecture, Chair of Architecture and Dwelling. Delft, 2006. p. 2. Disponível em <www.Team10online.org/research_and_paper.html>. Acessado em julho de 2008.

6. Ser e estar

He podido terminar la Unidad de Habitación de Marselha gracias a vuestros jóvenes camaradas franceses, aquí en Paris. No les deseo que sufran todos las dificultades que los cinco años de Marselha acumularon bajo nuestros pasos; pero cuando ustedes se encuentren con dificultades, no les den las espaldas: agárrenlas por el codo. Y buena suerte!¹⁴

Le Corbusier marca profundamente a arquitectura chilena dos años 50-60, mesmo sem nunca ter estado no país, seja por influência direta ou mesmo indiretamente, através da arquitetura brasileira, representada pelos arquitetos cariocas. Fernando Castillo¹⁵ em observações posteriores sobre a a influência de Lê Corbusier na obra de B.V.C.H, argumenta que as mensagens e intenções do mestre não eram bem compreendidas e, que, portanto não usavam as lições criativamente. Embora considerasse este um ponto de apoio para fazer e desenvolver uma visão própria da arquitetura. Assim, diz Castillo, os arquitetos dos anos 50 estavam impregnados com o espírito de Le Corbusier, “isso não impediu que esses avançassem por caminhos próprios, no uso do concreto armado, na concepção dos espaços construídos e nas novas formas de organização social, ou seja na cidade como um organismo vivo e mutável que cumpre funções precisas e definíveis”.

Ilustração 10: *Unidad Vecinal Portales* pilotis e ruas internas

14 ELIASH, Humberto/ MORENO, Manuel. **Arquitectura y Modernidad en Chile: 1925- 1965 una realidad multiple**. Ediciones Universidad Católica de Chile. Santiago, diciembre de 1989. p. 64 -" Mensaje de Le Corbusier a los arquitectos chilenos, 1952."

15 CASTILLO, Fernando. *Le Corbusier, su influencia em nuestra generación*. **ARS – Revista de Arquitectura Nº8/9** – Septiembre de 1987. Santiago de Chile. p. 71-72. "Nosotros, tal vez, no entendimos muy a fondo sus mensajes e intenciones y portanto no usamos creadoramente lo que él nos entregaba, que debió constituir un importante punto de apoyo para hacer y desarrollar nuestra propia visión de la arquitectura. Por lo demás esta situación fue general en el mundo entero y tanto en Europa como América y Japón, los grandes arquitectos de esa época fueron pasivos seguidores de las proposiciones funcionales, constructivas y estéticas que Le Corbusier y su equipo creaba y desarrollaba con tanta audacia y fecundidad. Sin embargo, pienso que, al final de cuentas, nuestras obras, las de los arquitectos que surgieron a partir de los años 50 hacia adelante, fueron concebidas casi liberadas de la directa influencia del maestro y fueron útiles en el proceso siempre vivo y cambiante de hacer la arquitectura propia de cada pueblo y de cada estación cultural. El espíritu de Le Corbusier aunque quedó impregnado en nosotros, no nos impidió posteriormente avanzar por caminos más propios, en el uso y presencia del hormigón armado; en el concebir mejor las relaciones entre los espacios construidos; en el pensar nuevas formas de organización social y hablar de la ciudad como un órgano vivo y mutable que cumple funciones bien precisas y definibles."

A Unidad Vecinal Portales (1954-1959) foi implantada em um terreno de 31 hectares, com um projeto total de 1860 habitações e uma proposta de concentração urbana de 350 habitantes por hectare, distribuídos em um total de 18 blocos. O conjunto é um misto de habitações coletivas e unifamiliares. A inserção com o lugar parte do princípio de adequação com o terreno, o conjunto contrasta com a paisagem pela moldura dos blocos e pousa no terreno pelos pilotis e residências de baixa altura.

O projeto tem na implantação a aplicação dos postulados básicos, como defende Castillo: há uma inversão de escalas do espaço coletivo; há um aproveitamento do espaço verde pré-existente como capital social; há o diálogo com o entorno nas diversas escalas de proximidade. O artigo *Adaptação, inversão e superposição*¹⁶, de Domeyko, faz um estudo sobre a organização espacial aplicada por B.V.C.H. em Portales, onde os conceitos de adaptação são aplicados em relação à topografia e ao terreno existente; a inversão, sugere ele, se dá pela ocupação dos blocos entre as quadras tradicionais e virtuais – configuradas pelas passarelas; e superposição pela combinação de projetos em diferentes escalas. Seguindo os preceitos modernos de integração entre edifício e terreno, o projeto trabalha com a dissolução da quadra como padrão tradicional de cidade e

7. Ilustração: *Unidad Vecinal Portales* - cheios e vazios

propõe uma ocupação que alterna cheios e vazios.

16 DOMEYKO L. Pablo José. *Unidad Vecinal Portales: adaptación, inversión y superposición de distintos proyectos*. Seminario de Investigación – **Arquitectura de los años sesenta en Chile** – cambio, utopía y disolución. 1960-1973. Ensayos Monográficos. Pontificia Universidad Católica de Chile – Escuela de Arquitectura. Santiago, 1997.

Os projetos de Corbusier, os Smithson e B.V.C.H, têm em comum na suas propostas um projeto novo de ocupação da cidade, que é a dissolução da quadra tradicional. Entretanto, cada projeto é uma revisão do conceito de adequação ao terreno, que são perceptíveis tanto na implantação como nos cortes, conforme quadro comparativo.

Quadro comparativo	
Implantação	Cortes
	Unité d'Habitation de Marselha
	Golden Lane

Unidad Vecinal Portales

Na Unité, o bloco único e em lâmina concentra todas as atividades do habitar, já, o projeto dos Smithson para Golden Lane, propõe uma implantação não linear – um modelo de projeto em transformação e crescimento. A ocupação de Villa Portales modifica as propostas anteriores, com os blocos laminares de habitação coletiva que conformam quadras internas. Os núcleos habitacionais individuais e serviços estão no núcleo interno da quadra.

Os edifícios, no entanto, assumem o papel de protagonistas, seja pela sua monumentalidade e volumetria, seja pelo seu caráter experimental: ruas de pedestres elevadas que passam pelo teto das casas, estes elemento presentes na arquitetura brutalista se refletem no uso extensivo do concreto armado e na variação e acabamento da estrutura. A edição de dezembro de 1961 da revista *Architectural Design*, chama a atenção para o resultado estrutural alcançado pelos arquitetos: “as estruturas são todas em concreto reforçado, com alto grau de repetição. Os acabamentos são mínimos, sendo o concreto, geralmente, deixado aparente. O padrão de acabamento do trabalho em concreto é excelente.”¹⁷

8.

Ilustração: Modulação

7. O elo perdido

O paradoxo de ser vanguarda, é que no preciso momento do seu ápice, da sua popularização, ele se abre a todas as formas de críticas. Ou então, para torná-lo sempre diferente, como você pode retardar a constante volta ao passado, da nostalgia, como refutar o mito da progressão linear, e como você pode tentar montar uma prática moderna que seja o link para a longa duração da vida social? Esta é a questão que muitos avant-gardes encaram, não esquecendo naturalmente o surrealismo - aqui podemos também colocar

Ilustração: crianças na rua
numerosas formações do pós-guerra.¹⁸

A emblemática foto das crianças brincando na rua é um dos problemas de projeto para as vanguardas no pós-guerra, a vida cotidiana. Crianças brincando, pessoas conversando, carros estacionados, enfim, “a rua como uma arena da vida”. As vanguardas não inventam a rua, entretanto, a invenção de outras formas de casas é também a invenção de outras formas de rua ou a sua re-invenção. As vanguardas procuram esta ligação entre vida cotidiana e arte, contudo isso não quer dizer que o dia-a-dia em si seja um direcionamento criativo do trabalho.¹⁹

Ao abordar o projeto da Unidad Vecinal Portales, como citado anteriormente, Banham lembra que “o Brutalismo estava se tornando um estilo com ampla difusão a partir de suas fontes originais, fontes que ainda tinham autoridade suficiente para marcar uma imagem consistente em todos os seus derivados”. Possivelmente isso explique porque os jovens arquitetos ingleses, os chilenos e tantos outros tivessem como fonte de inspiração, neste caso, Le Corbusier e sua Unité de Marselha.

O estranhamento Banham talvez se deva ao fato da obra encontrar-se fora dos assim chamados

¹⁸ HIGHMORE, Ben. Between Modernity and the Everyday: Team 10. **Team 10 and its context**. Faculty of Architecture, Chair of Architecture and Dwelling. Delft, 2003. p.37-38. Disponível em <www.Team10online.org/research_and_paper.html>. Acessado em julho de 2008.

¹⁹ Para saber mais sobre o assunto, ver o texto acima citado.

centros de difusão de cultura, e, sobretudo, por pertencer a um grupo relativamente jovem e desconhecido de arquitetos. A inclusão de Portales na lista de Banham, parece ser misteriosa até mesmo para os arquitetos chilenos, mas o fato é que a obra de B.V.C.H. incorpora todos os elementos do chamado Estilo Internacional, como a arquitetura da época é denominada pela crítica chilena. Esta definição abrangente da arquitetura precisa ser melhor definida e delimitada, trabalho que excede o propósito do artigo.

A mesma crítica que descreve a arquitetura do pós-guerra como Estilo Internacional, ressalta que foi apenas nos anos 60 que a arquitetura chilena começa a relacionar-se com os movimentos europeus e americanos. Essa afirmação desconsidera uma geração de arquitetos, dentre os quais Sérgio Larrain, arquiteto e decano da Universidad Católica de Chile nos anos 50 e 60, que desenvolveram a partir dos anos 30, uma arquitetura art déco. O próprio exercício da docência por alguns desses arquitetos, colocavam-nos em contato com as publicações americanas e européias.

As análises mais recentes sobre Banham como a de Irénée Scalbert, destacam algumas características desta nova arquitetura: a memorabilidade da imagem, a exibição limpa das estruturas e a avaliação dos materiais como fundo. O texto coloca como mérito do brutalismo, o seu desdobramento cultural, diminuindo a importância clássica na arquitetura. Porém, com um quê de ironia, Scalbert observa que: “é claro que o brutalismo representa a sua personalidade [do Banham], durante os anos críticos de 1953 a 1955, era a possibilidade de um ‘funcionalismo plenamente desinibido’ do tipo que ele iria defender ao longo da sua vida”²⁰.

Seja como for, ética ou estética, o fato é que, o Brutalismo e a materialidade do seu concreto aparente portam-se muito bem para atender as necessidades de modernização de uma cultura, e as necessidades tecnológicas da arquitetura chilena.

10.

Ilustração: Unidad Vecinal Portales - tecnologia

8. Referências Bibliográficas:

ARANGO, Sílvia. Crítica da crítica: o provincianismo de sentir-se centro. Revista Projeto Nº 118 (jan-fev). São Paulo. 1989.

BANHAM, Reyner. The New Brutalism: Ethic or Aesthetic. The Architectural Press London, 1966.

BOYER, Cristine M. An Encounter with History: the postwar debate between the English Journals of Architectural Review and Architectural Design (1945-1960), p. 145. Art, the Everyday and Media. Faculty of Architecture, Chair of Architecture and Dwelling. Delft, 2006. Disponível em <www.Team10online.org/research_and_paper.html>. Acessado em julho de 2008.

CASTILLO, Fernando. Le Corbusier, su influencia em nuestra generación. ARS – Revista de Arquitectura Nº8/9 – Septiembre de 1987. Santiago de Chile.

Cf. Revista ARQ Nº46, oct-2000, “EL ESPESOR DEL SUELO URBANO. UNIDAD VECINAL PORTALES” Tesis presentada en noviembre del 2002 Autor: Francisco Chateau Gannon. UNIDAD VECINAL PORTALES 1954 – 2002, ENTRE EL TEAM X Y EL LUGAR.

DOMEYKO L. Pablo José. Unidad Vecinal Portales: adaptación, inversión y superposición de distintos proyectos. Seminario de Investigación – Arquitectura de los años sesenta em Chile – cambio, utopia y disolución. 1960-1973. Ensayos Monográficos. Pontificia Universidad Católica de Chile – Escuela de Arquitectura. Santiago, 1997.

ELIASH, Humberto/ MORENO, Manuel. Arquitectura y Modernidad en Chile: 1925- 1965 una realidad multiple. Ediciones Universidad Católica de Chile. Santiago, diciembre de 1989.

GOLDHAGEN, Sarah Williams. LEGAULT, Réjean (ed). Anxious Modernisms. Experimentation in Postwar Architectural Culture. Canadian Centre for Architecture, Montreal/ MIT Press, Cambridge, Massachusetts, and London, England. 2000.

HEYNEN, Hilde. Engaging Modernism. Between Modernity and the Everyday. Faculty of Architecture, Chair of Architecture and Dwelling. Delft, 2006. Disponível em <www.Team10online.org/research_and_paper.html>. Acessado em julho de 2008.

HIGHMORE, Ben. Between Modernity and the Everyday: Team 10. Team 10 and its context. Faculty of Architecture, Chair of Architecture and Dwelling. Delft, 2003. Disponível em <www.Team10online.org/research_and_paper.html>. Acessado em julho de 2008.

MORENO, Manuel. ELIASH, Humberto. ARQUITECTURA MODERNA EN CHILE (1930-1950). Santiago, 1992. Disponível em < http://www.eliash.cl/blog/wp-content/uploads/2007/04/02_arq_moderna.pdf> Acessado em julho/2008.

Portales neighbourhood unit, Quinta Normal, Santiago, Chile. Architectural Design. December 1961.

SCALBERT, Irénée. Architecture as a Way of Life: The New Brutalism 1953-1956.

TORRENT, Horacio. Arquitectura Culta: Anotaciones en los Márgenes. ARQ (Santiago). [online]. mar. 2002, no.50 [citado 23 Julio 2008], Disponível em: <http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0717-69962002005000002&lng=es&nrm=iso>. ISSN 0717-6996. > Acessado em julho de 2008.

Unidad Vecinal Portales – La experiencia cotidiana: back from de utopia. Proyecto Fondecyt . Comunidad e Identidades urbanas: Historia de Barrios del Gran Santiago 1950 – 2000. Disponível em <www.antropologiaurbana.cl/pdfs/estudios/uv_portales_presentacion.pdf> Acessado em julho de 2008.

ZAKNIC, Ivan. The Final Testament of Pèrre Corbu. Yale Press, New Haven, London. 1997. (Carta a Eugene Claudius-Petit - Setembro 1964.